

Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft

Erscheint halbjährlich | Zuschriften an das Sekretariat: Wien 1 | Burgring 5
T: (01) 525 24 - 4201 | Fax: 525 24 - 4299 | E: office@oeng.at | http://oeng.at | ISSN 0029-9359

BAND 56 | 2016 | NR. 1

Inhaltsverzeichnis

<i>Nachruf Heinz Nowak</i>	3
Günther Dembski – Hermann Maurer <i>Zu zwei keltischen Fundmünzen aus dem nördlichen Niederösterreich</i>	7
Harald Jandrasits <i>Das Kleinsilber des Typs Stern-Pegasosprotome</i>	10
Wolfgang Fischer-Bossert <i>Brüllende Löwen. Eine Elektronserie des 6. Jahrhunderts v. Chr.</i>	23
Ute Wartenberg <i>Die Geburt der Münze: Elektron als Geldmittel. Neue Wege der Forschung</i>	30
Bernhard Woytek <i>Kritische Bemerkungen zu einigen Restitutionen nach Denaren des republikanischen Münzmeisters L. Rubrius Dossenus (MIR 810)</i>	50
Nikolaus Schindel <i>Numismatica Perso-Aethiopica. Der mehrfache Bildrand bei den Sasaniden und in Axum</i>	61
Johannes Hartner <i>Ein bisher unbestimmter Pfennig des 14. Jahrhunderts. Der Versuch einer Münzstättenzuweisung</i>	69
Bernhard Prokisch <i>Ein Ongaro des Filippo Spinola in der Sammlung des Stiftes Kremsmünster</i>	82

Norbert Helmwein	
<i>Eine unedierte Zwitterprägung eines Dukaten Ferdinand II. aus St. Veit</i>	93
Herfried E. Wagner	
<i>Vier Plaketten des Medailleurs Arnold Hartig (1878–1972)</i>	97
<i>Vortragsprogramm der ÖNG/KHM 2016</i>	101

BERNHARD WOYTEK

Kritische Bemerkungen zu einigen Restitutionen nach Denaren des republikanischen Münzmeisters L. Rubrius Dossenus (MIR 810)¹

Der *IIIvir monetalis* L. Rubrius Dossenus ließ in den frühen 80er Jahren vor unserer Zeitrechnung in der Münzstätte Rom drei verschiedene Denartypen ausgeben, die einander typologisch ergänzen und der capitolinischen Trias gewidmet sind. Auf den Aversen ist, jeweils in Rechtswendung, der Kopf des bärtigen, belorbeerten Iuppiter (*RRC* 348/1: **Abb. 1²**), eine Büste der verschleierte Luno (*RRC* 348/2) oder eine Büste der behelmten Minerva mit *aegis* abgebildet (*RRC* 348/3); Iuppiter und Luno ist immer ein Szepter im linken Feld zugeordnet, das schräg hinter ihren Köpfen erscheint, als ob es über ihre (nicht sichtbare) linke Schulter gelegt wäre. Die Rückseiten der Denare zeigen stets vier Pferde, die einen reich dekorierten leeren Wagen nach rechts ziehen. Der Wagen ist vorne mit kleinen Skulpturen geschmückt, entweder einer Victoria mit Kranz (*RRC* 348/1–2) oder einer Victoria in einer *biga* (*RRC* 348/3). Die Seitenpaneele der Wagen tragen Reliefschmuck, und zwar auf den Iuppiter-Denaren ein Blitzbündel, auf den anderen beiden Münztypen einen Adler nach rechts auf Blitzbündel stehend, wobei letzteres oft nur durch eine Linie angedeutet ist. Somit sind die drei Wagen ikonographisch eindeutig voneinander differenziert. Die bemerkenswerten Rückseitenbilder wurden schon in den frühen Tagen numismatischer Forschung als *tensae* gedeutet, also als die Wagen, auf denen bei Zirkusspielen in der Prozession Götterbilder geführt wurden, und diese Interpretation wurde im 19. Jahrhundert etwa von Bartolomeo Borghesi³ und Theodor Mommsen⁴ bestätigt. Sie stimmt in der Tat gut zu den Aversdarstellungen der Münzen und paßt vor allem auch zu Informationen in den literarischen Quellen, wonach einzelne Mitglieder der Trias jeweils ihre eigene *tensa* besaßen⁵ – daher wohl die subtile Differenzierung im Aussehen der Wagen auf den drei Denartypen. Die Erklärung Eckhels,⁶ der – gefolgt von Michael Crawford⁷ – die Gefährte als Triumphalquadrigen deutete, erscheint hingegen vor allem unter dem letztgenannten Gesichtspunkt unzutreffend.

¹ Ich danke dem Besitzer der in Abb. 4 und 4a gezeigten Münze für deren Übersendung zur Prüfung und für die Publikationserlaubnis sowie Wolfgang Fischer-Bossert für seine freundliche Kooperation. In diesem Beitrag gelten die folgenden Abkürzungen:

MIR = B. Woytek, *Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98–117)*. *Moneta Imperii Romani* 14, 2 Bde., Wien 2010.

RRC = M. H. Crawford, *Roman Republican Coinage*, 2 Bde., Cambridge 1974.

² Das abgebildete Beispiel: CNG Electronic Auction 174 (10. Oktober 2007), Nr. 182 (3,55 g).

³ *Œuvres complètes de Bartolomeo Borghesi*, Bd. 1–2: *Œuvres numismatiques*, Paris 1862–1864, Bd. 2, pp. 258–262.

⁴ Th. Mommsen, *Geschichte des römischen Münzwesens*, Berlin 1860, pp. 603f.

⁵ Vgl. Suet. Vesp. 5,7: *Neronem diebus ultimis monitum per quietem ut tensam Iovis Optimi Maximi e sacratio in domum Vespasiani et inde in circum deduceret*. Iuppiters *tensa* wird auch in Cass. Dio 50,8,2 und 66,1,3 (Boiss. III, p. 135) erwähnt; die *tensa* der Minerva hingegen bei Dio 47,40,4 (ὁ τῆς Ἀθηνᾶς ὄχος).

⁶ I. Eckhel, *Doctrina numorum veterum*, Bd. 5 (*continens numos consulares et familiarum*), Wien 1795, p. 296.

⁷ *RRC* pp. 362f.

Im Rahmen der großen Serie von Denar-Restitutionen nach republikanischen und augusteischen Vorbildern, die Kaiser Traian (98–117) ausgeben ließ – insgesamt 50 einschlägige Münztypen sind in Silber zur Zeit bekannt⁸ –, wurden alle drei oben beschriebenen Denartypen des Rubrius Dossenus restituiert.⁹ Die Restitution des kompletten Sets dreier zusammengehöriger Denare durch die traianischen Verantwortlichen ist übrigens ein schöner zusätzlicher Beleg für die überaus sorgfältige Auswahl der wieder aufzulegenden Münztypen, die wir für die Periode Traians postulieren dürfen.

Wie im Rahmen der traianischen Restitutionsserie gelegentlich der Fall, weichen die kaiserzeitlichen Gepräge nach Dossenus-Vorbild nicht nur stilistisch, sondern auch feintypologisch zum Teil ein wenig von den republikanischen Münzen ab. Von den Restitutionsdenaren nach den Iuppiter-Münzen (*RRC* 348/1), auf die wir uns in der Folge konzentrieren wollen, wurden zwei Varianten ausgeprägt.

Variante 1

- Av. DOSSEN
 belorbeerter bärtiger Iuppiterkopf n. r., über der Schulter Szepter
- Rv. IMP CAES TRAIAN AVG GER DAC P P REST, im Abschnitt L RVBRI
tensa, von vier Pferden gezogen, n. r.; vorne auf dem Wagenkasten Statuette der Victoria mit Kranz.
 Blitzbündel am Seitenpaneel der *tensa*.

Stücknachweis: London, British Museum, *BMC*¹⁰ Trajan 676; Registration number 1844,0425.1042.A. Aus der Sammlung William George Spencer Cavendish, 6th Duke of Devonshire (1790–1858), die 1844 bei Christie's auktioniert wurde (2,68g; 6h: **Abb. 2 und 2a**).

Woytek, *MIR* 810–1; Komnick, *Restitutionsmünzen* (oben Anm. 9), Typ 12.0.

Variante 2

Wie Variante 1, jedoch statt des Blitzbündels ein Vogel (Adler) n. r. am Seitenpaneel der *tensa*.

Stücknachweis: Berlin, Staatliche Museen, Münzkabinett. Accessionsnummer 1896/542. Aus der Sammlung Sir Edward Herbert Bunbury (1811–1895), deren römischer Teil im Juni 1895 bei Sotheby's versteigert wurde¹¹ (3,15g; 6h: **Abb. 3 und 3a**).

Woytek, *MIR* 810–2; Komnick, *Restitutionsmünzen* (oben Anm. 9), Variante V.12.0.

⁸ Dazu zuletzt im Überblick M. Beckmann, Trajan's Restored Coinage: Volume, Value and Purpose, *RBN* 161 (2015), pp. 311–324.

⁹ *MIR* 810–812. H. Komnick, *Die Restitutionsmünzen der frühen Kaiserzeit. Aspekte der Kaiserlegitimation*, Berlin/New York 2001, Nr. 12.0–14.0. H. Mattingly – E. A. Sydenham, *The Roman Imperial Coinage*. Bd. 2: *Vespasian to Hadrian*, London 1926 (ND 1989), Trajan Nr. 777–779.

¹⁰ H. Mattingly, *Coins of the Roman Empire in the British Museum*. Bd. 3: *Nerva to Hadrian*, London 1936.

¹¹ J. Spring, *Ancient Coin Auction Catalogues 1880–1980*, London 2009, Nr. 762.

Die beiden von uns abgebildeten Stücke, die sich seit 120 bzw. mehr als 170 Jahren in Museumsbesitz befinden, stammen aus demselben Aversstempel. Von den beiden Varianten der Reversdarstellung ist Variante 1 direkt nach den republikanischen Vorbildstücken *RRC* 348/1 gestaltet; Variante 2 gibt es so im republikanischen Material hingegen nicht: Die Vogeldarstellung ist vielmehr von den Seitenpaneelen der *tensae* auf *RRC* 348/2–3 übernommen (wobei man das oft schwer erkennbare Blitzbündel, auf dem der Adler eigentlich stehen sollte, nicht kopierte). Da die betreffenden Denartypen mit Iuno und Minerva ja unter Traian ebenfalls restituiert wurden, ist die geringfügige Konfusion hinsichtlich der Dekoration des Seitenpaneels der *tensa* auf diesen traianischen Münzen jedoch sehr leicht zu erklären.

Als sich Holger Komnick im Jahre 2001 um ein Stückcorpus der Restitutionsgepräge bemühte, konnte er für unsere Variante 1 (mit dem Blitzbündel) nur drei Bildbelege versammeln – neben dem Exemplar in London je ein jeweils stempelidentisches Stück in Paris¹² und im Münzhandel¹³ –, während ihm für Variante 2 überhaupt nur das in **Abb. 3** gezeigte Berliner Exemplar bekannt war.¹⁴ Seither ist im internationalen Handel eine nicht unbedeutende Zahl von Restitutionsdenaren nach *RRC* 348/1 aufgetaucht, die zu kritischer Rezension Anlaß geben.

In Auktion 331 von Schulman b.v., Bussum (24. April 2009) wurde neben verschiedensten anderen Prägungen Traians auch ein Restitutionsdenar des Dossenus-Typs mit Iuppiterkopf verkauft (Nr. 643), der im Auktionskatalog nicht abgebildet war und sich nun in einer deutschen Privatsammlung befindet (**Abb. 4 und 4a**). Der mir zu Studienzwecken im Original überlassene Denar gehört Variante 1 an, mit Blitzbündel auf dem Seitenpaneel. Das Stück, im Katalog als „plated“ beschrieben, wiegt 3,42g, hat eine Stempelstellung von 7h und einen Durchmesser von 20 mm.

In der Tat scheint sowohl auf dem Avers, und zwar an der Wange und am Bart Iupiters, als auch auf dem im Vordergrund dargestellten Pferd sowie auf der Brust der weiteren Pferde auf dem Revers die abgeplatzte oberste silbrige Schicht der Münze den Blick auf das dunkler gefärbte Münzinnere freizugeben. Die Oberfläche des Stücks wirkt insgesamt unsauber, sie ist teils nicht glatt, sondern unruhig. Diese Umstände sprechen gegen eine Authentizität der Münze, und stilistische Beobachtungen verschiedener Art machen deutlich, daß es sich bei ihr um ein modernes Falsum handelt. Zuerst ist auffällig, daß der Iuppiterkopf in keiner Weise zu den authentischen Denaren des Typs *MIR* 810–1 paßt. Er gleicht vielmehr in frappanter Weise den Iuppiterköpfen einer Gruppe von Victoriaten (und Halbvictoriaten), die in der Regel eine Ligatur aus V und B auf dem Revers tragen (*RRC* 95; vgl. **Abb. 5**¹⁵) und von Crawford einer „early, experimental phase of the denarius system“ am Ende des dritten

¹² P.-A. Besombes, [Bibliothèque nationale de France.] *Monnaies de l'Empire romain IV. Trajan (98–117 après J.-C.)*, Paris/Strasbourg 2008, Nr. 491; aus dem Ancien Fonds (3,58g; 6h).

¹³ Sotheby's London 3. 10. 1991, Nr. 98 (3,02g) = CNG 43 (24. 9. 1997), Nr. 1938 (3,01g).

¹⁴ Komnick, *Restitutionsmünzen* (oben Anm. 9), p. 240.

¹⁵ Das hier abgebildete Beispiel: *Numismatica Ars Classica* 52 (7. 10. 2009), Nr. 212 (3,34g).

vorchristlichen Jahrhunderts zugewiesen wurden.¹⁶ Diese Übereinstimmung ist wohl am ehesten damit zu erklären, daß ein Fälscher, dem kein traianischer Restitutionsdenar des Typs *MIR* 810–1 als Vorlage zur Verfügung stand, wahllos bei einem ihm ansprechend erscheinenden republikanischen Iuppiterkopf im Münzbild Anleihe nahm – und unversehens ein Muster des Zweiten Punischen Krieges kopierte. Weiters fällt an dem Stück der so scharfe wie grobe Perlkreis der Vorderseite auf, unter dem im Bereich zwischen 6 und 7 Uhr Hilfslinien zu erkennen sind, und damit kontrastierend das Fehlen eines Perlkreises auf der Rückseite; schließlich gibt es stilistische Auffälligkeiten in der Zeichnung des Reversbildes, etwa das nur vierspeichige Rad oder den oberen Abschluß des Wagenkastens. Vor allem an der Reverslegende aber zeigt sich, daß diese Münze nicht echt sein kann. Die Münzmeister-signatur im Abschnitt ist eindeutig an der Signatur der republikanischen Dossenus-Münzen orientiert und unterscheidet sich markant von der entsprechenden Legende auf authentischen traianischen Restitutionen. Der Schriftduktus der Rundlegende ist hingegen gänzlich unantik, und die hinter jedes Legendenelement (auch hinter das abschließende REST) gesetzten, extrem prominenten Worttrenner sitzen nicht auf Buchstabenmitte, wie es etwa in traianischer Zeit üblich war, sondern am Zeilenfuß. Insgesamt macht mir das Exemplar, das geprägt und nicht gegossen zu sein scheint, den Eindruck einer Fälschung spätestens des 19. Jahrhunderts; der Fälscher entwarf sein Produkt offenbar auf der Grundlage lediglich einer Beschreibung oder Abbildung einer einschlägigen traianischen Restitution sowie auf Basis von Originalen (oder Abbildungen?) republikanischer Silberprägungen verschiedener Typen (*RRC* 95 und 348/1). Moderne Falsa zu traianischen Restitutionsdenaren gibt es in beträchtlicher Zahl, unter anderem auch von berühmten Meistern ihres Faches.¹⁷ Komnick, der in überaus sorgfältiger Weise stets auch Falsa zu den einzelnen von ihm katalogisierten Typen von Restitutionsmünzen verzeichnete,¹⁸ waren jedoch keine Fälschungen zu *MIR* 810 (seine Typen 12.0 und V.12.0) bekannt; mit vorliegendem Denar ist nun erstmals ein solches Stück dokumentiert.¹⁹

Seit der im Jahre 2001 erfolgten Publikation von Komnicks Zusammenstellung wurden im internationalen Auktionshandel, abgesehen von dem eben besprochenen von Schulman verkauften Stück, jedoch nicht weniger als sieben weitere traianische Restitutionen der Dossenus-Münzen mit Iuppiterkopf angeboten. Im Unterschied zu dem bereits analysierten Exemplar gehören diese sieben Denare jedoch sämtlich der Variante 2 an, mit Adler

¹⁶ Vgl. *RRC* p. 23; Abbildungsmaterial jetzt bei R. Russo – A. de Falco, *The RBW Collection of Roman Republican Coins*, Zürich/London 2013, Nr. 389–392. Traditionell war diese Gruppe der Münzstätte Vibo (Valentia) in Bruttium zugeordnet worden, vgl. Mommsen, *Münzwesen* (oben Anm. 4), pp. 490f.; dafür gibt es jedoch keine positive Evidenz.

¹⁷ G. F. Hill, *Becker the Counterfeiter*, 2 Teile, London 1924–1925 (ND 1955), Nr. 164; L. Brunetti, *Opus monetale Cigoi*, Bologna 1966, Nr. 35.

¹⁸ Vgl. dazu für die traianischen Denare Komnick, *Restitutionsmünzen* (oben Anm. 9), F.1.0, F.I/1–3, F.3.0, F.4.0, F.38.0, F.48.0.

¹⁹ An dieser Stelle sei angemerkt, daß nach Autopsie in der Kopenhagener Sammlung im Herbst 2014 auch ein Exemplar der traianischen Restitution des Dossenus-Denars mit Minervabüste (*MIR* 812), das von Komnick und in *MIR* noch als authentisch gewertet wurde, als Falsum auszuschließen ist.

am Wagenkasten – also jener Variante, von der Komnick nur ein einziges Belegexemplar bekannt war (**Abb. 3**, Berlin). Sämtliche im Handel angebotenen Stücke scheinen aus demselben Stempelpaar wie das Berliner Exemplar zu stammen. Dieses geradezu wellenartige Auftreten von bisher unbekanntem Münzen ist im Beobachtungszeitraum ganz ohne Parallele unter den traianischen Restitutionsdenaren und bedarf deshalb einer genaueren Untersuchung. Wir bieten in der Folge zunächst eine Auflistung der entsprechenden Exemplare in der Reihenfolge ihres Auftretens im Handel. Vorweg ist zu bemerken, daß nachfolgende Überlegungen lediglich auf Basis des im Internet zugänglichen Abbildungsmaterials angestellt werden konnten, da die Originale nicht zur Untersuchung zur Verfügung standen.

1. Gemini (Berk – Freeman & Sear) 1 (11. 1. 2005), Nr. 357 (3,36g). **Abb. 6**.
2. H. D. Rauch 75 (6. 5. 2005), Nr. 448 (3,54g). **Abb. 7**.
3. Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung 169 (13. 10. 2008), Nr. 285 (3,75g). Schrötlingsriß. **Abb. 8 und 8a**.
4. Helios 4 (14. 10. 2009), Nr. 382 (3,64g). Aus Slg. A. Lynn. **Abb. 9 und 9a**.
5. Gerhard Hirsch Nachf. 271 (17. 2. 2011), Nr. 2311 (3,64g) = Numismatica Ars Classica 78 (26. 5. 2014), Nr. 934 (3,65g). **Abb. 10 und 10a**.
6. Gerhard Hirsch Nachf. 289 (2. 5. 2013), Nr. 743 (3,63g). **Abb. 11**.
7. Gerhard Hirsch Nachf. 303 (25. 9. 2014), Nr. 3025 (3,47g). **Abb. 12 und 12a**.

Das gehäufte Auftreten auch sehr seltener, untereinander stempelverbundener, unzweifelhaft antiker Edelmetallmünzen ist im internationalen Münzhandel im Prinzip natürlich immer wieder zu beobachten. Dabei kann es sich um Material aus zuvor unbekanntem Schatzfunden handeln, das oft über einige Zeit hinweg auf dem Markt verteilt wird. Insofern erregt das Auftauchen von stempelidentischen traianischen Denaren in Auktionen innerhalb von etwa 10 Jahren per se von vornherein keinerlei (Fälschungs-)Verdacht, und es ist m. E. sicher davon auszugehen, daß es sich bei einem Teil der aufgelisteten Stücke um authentische Münzen handelt. Etwa das Exemplar 1 (Gemini: **Abb. 6**) und vor allem der ausgezeichnet erhaltene Denar 4 (Helios: **Abb. 9**) erscheinen nach den Bildern a priori nicht verdächtig.²⁰ Sie sind beide durch eine Dezentrierung des Reversstempels gekennzeichnet, die jedoch unterschiedlich ausfiel: bei dem Gemini-Exemplar ist die Rundlegende ab TRAIAN, bei dem Helios-Exemplar ab CAES zu lesen. Im Abschnitt liest man auf dem Gemini-Denar aufgrund der Dezentrierung statt L. RVBRI nur VBRI, auf dem Helios-Denar immerhin RVBRI. Bei beidseits stempelidentischen antiken Münzen kommen, herstellungstechnisch bedingt, öfters einander ähnliche Dezentrierungen vor.

²⁰ Es ist freilich zu bemerken, daß der teils sehr unregelmäßige Münzrand des Gemini-Exemplars nur wenige gute Parallelen unter den traianischen Restitutionsdenaren besitzt; vgl. jedoch etwa die Denare *MIR* 820 (ex Sandes) und *MIR* 824 (Acc. 1900/982) im Münzkabinett Berlin.

Die Abbildungen der weiteren fünf Münzen der obigen Liste – auf denen von der Abschnittslegende des Reverses übrigens stets nur RVBRI zu lesen ist –, werfen jedoch viele Fragen auf, und zwar zunächst vor allem die Bilder der Exemplare Nr. 3 und 7 (**Abb. 8 und 12**). Bei diesen beiden Stücken ist die Rundlegende ebenfalls nicht ganz abgeprägt, sondern beginnt erst mit CAES, obwohl auf den Schrötlingen vor diesem Legendenbestandteil Platz für das IMP wäre. Doch die eigentlich beunruhigende Beobachtung ist eine andere: in beiden Fällen ist das C in CAES nur zur Hälfte abgeprägt, und von diesem Buchstaben ist auf beiden Stücken eine Linie nach unten in Richtung Abschnitt zu verfolgen, die das Feld in zwei Teile zu teilen scheint. Der Vergleich mit dem bei Helios verkauften Exemplar (**Abb. 9**) macht deutlich, daß diese Linien exakt dem Verlauf des Münzrandes dieses Stückes auf dem Revers entsprechen – aufgrund der Dezentrierung beginnt die Umschrift auf diesem Denar ja erst mit dem C von CAES. Daher ist anzunehmen, daß die Stücke in **Abb. 8 und 12** von Fälschern aus modernen Stempeln geprägt wurden, die durch Abformung des Exemplars in **Abb. 9** gewonnen wurden. Dieser Verdacht läßt sich auch durch einen Blick auf die Averse der beiden Stücke erhärten: Diese sind, wie im Bereich um 6 Uhr zu erkennen ist, leicht konkav, was bei traianischen Silbermünzen in der Regel nicht vorkommt. In **Abb. 12** ist ein Perlkreis nur in dem Bereich zu sehen, wo dieser auch auf dem Helios-Exemplar zu erkennen ist, nicht aber in anderen Bereichen, obwohl dort auf dem Schrötling dafür Platz gewesen wäre: Das Prägwerkzeug wies also offenbar nur in dem betreffenden Bereich einen Perlkreis auf. Das wäre im Falle eines offiziellen antiken Stempels unvorstellbar.

Welche Aussagen kann man über andere Stücke der Liste treffen? Das Exemplar in **Abb. 11** zeigt auf der Vorderseite im unteren Bereich, der Abbildung nach zu schließen, dieselbe eigentümliche Konkavität wie die Denare in **Abb. 8 und 12**; auf der Rückseite ist die verräterische Linie links im Feld zwar nicht zu erkennen – wohl aber nur deshalb, weil in diesem Fall der entsprechende Bereich nicht auf den Schrötling abgeprägt ist. Auch dieses Stück scheint derselben Gruppe wie die Exemplare in **Abb. 8 und 12** anzugehören. Das ursprünglich von demselben Auktionshaus angebotene Stück in **Abb. 10** zeigt zwar auf dem Revers keine ins Auge springenden Besonderheiten, weist aber auf dem Avers eine ungewöhnliche Linie vom D des DOSSEN nach unten auf. Diese Linie kann kein Rest eines Perlkreises sein. Ein Abgleich mit dem als Vorbildstück für andere gefälschte Münzen zu vermutenden Exemplar in **Abb. 9** zeigt nun, daß diese Linie mit dem Verlauf des Münzrandes dieses Stückes an der betreffenden Stelle korrespondiert. Auch für die Münze in **Abb. 10** ist somit eine Herstellung aus modernen Stempeln zu vermuten, die nach dem Stück in **Abb. 9** produziert wurden. Keine sichere Aussage läßt sich auf Grundlage des Photos für den Denar in **Abb. 7** treffen, der auf knappem Schrötling geprägt ist; freilich muß auffallen, daß auch dieses Exemplar eine Konkavität auf dem Avers im unteren Bereich erkennen läßt, die es keineswegs empfiehlt. Von den sieben im Münzhandel der vergangenen 11 Jahre angebotenen Stücken des bis 2001 unikalen Typs *MIR* 810–2 erscheinen somit – wohlgemerkt: allein schon aufgrund des Studiums der im Internet zugänglichen Abbildungen – zumindest vier, wenn nicht fünf zum Teil stark fälschungsverdächtig.

Abschließend sei bemerkt, daß auch der metrologische Befund der hier besprochenen Exemplare gesamthaft betrachtet eine Auffälligkeit erkennen läßt. Das Sollgewicht traianischer Denare lag bekanntlich bei $\frac{1}{96}$ eines römischen Pfundes, der neronischen Gewichtsnorm, die ca. 3,41g entspricht.²¹ Man geht in der Regel davon aus, daß auch die Restitutionsmünzen diesem Standard folgten. Mit Ausnahme von Stück Nr. 1 liegen aber alle jüngst gehandelten Denare des Typs *MIR* 810–2 über dieser Norm. Im Einzelfall ist ein hohes Gewicht, wie zu betonen ist, nicht verdächtig: so wurde etwa für ein Exemplar von *MIR* 810–1 der Bibliothèque nationale in Paris das Gewicht von 3,58g vermeldet (vgl. oben Anm. 12), und es sind auch weitere deutlich übergewichtige Stücke unter den traianischen Restitutionsdenaren belegt,²² sodaß etwa Exemplar Nr. 4 unserer Aufstellung angesichts seiner vorzüglichen Erhaltung aufgrund des beträchtlichen Gewichts von 3,64g nicht mißtrauisch betrachtet werden sollte. Daß aber bis auf ein Stück alle Exemplare in dem hier untersuchten Sample von *MIR* 810–2 – und vor allem sämtliche fälschungsverdächtigen – übergewichtig sind und zwischen 3,47g und 3,75g wiegen, muß zusätzliche Bedenken hervorrufen. In einer Frequenztafel von 157 restituierten traianischen Denaren, von denen mir Gewichtsangaben zugänglich sind, liegt die Frequenzspitze nämlich im Bereich von nur 3,05–09g, mit einer Ballung bis hinauf in den Bereich von 3,15–19g. Das unzweifelhaft echte Referenzstück von *MIR* 810–2 im Berliner Münzkabinett bringt nur 3,15g auf die Waage und fügt sich somit in metrologischer Hinsicht gut in die Gruppe der Restitutionsdenare Traians insgesamt ein. Die überwiegende Mehrzahl der hier besprochenen Münzen gehört jedoch offenbar nicht der traianischen Periode an, sondern ist modernen Ursprungs und wurde wohl erst vor wenigen Jahren hergestellt.

²¹ Vgl. dazu B. Woytek – K. Uhlir – M. Alram – M. Schreiner – M. Griesser, *The Denarius under Trajan: New Metallurgical Analyses*, *NC* 167 (2007), pp. 147–163, Diagramme auf pp. 154ff.

²² Vgl. etwa die Materialnachweise zu *MIR* 828 (3,51g), 834 (3,81g und 3,47g) und 844 (3,44g und 3,66g).

1

2

M2:1

2a

3

M2:1

3a

4

M 2:1

4a

5

6

7

8

M 2:1

8a

9

M 2:1

9a

10

M2:1
10a

11

12

M2:1
12a